

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINING RIVOJLANISH TARIXI

Mamadaliyev Muhammadsalim Madaminjon o'g'li

Millat Umidi Universitet

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522235>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 4-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

soliq tizimi, soliq tizimini rivojlanishi, Mustaqillik davrdagi soliq tizmi, O'zbekiston soliq tizimi rivojlanishi, soliq kodeksi.

ABSTRACT

Ushbu maqola Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida soliq tizimining rivojlanish tarixini "3 bosqich" ga bo'lib o'rganildi va o'z ichiga oladi 1991-2000-yillarni. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksini qabul qilinishi, qabul qilingandan so'ng qanday o'zgarishlar amalga oshirilganligi, tadbirkorlarga qanday soliq imtiyozlari va oddiy aholi uchun qanday imtiyozlar berilganligini urganib chiqildi.

Kirish.

Soliq bu hukumat tomonidan, davlat yoki mahalliy boshqaruvni ta'minlash uchun jismoniy hamda yuridik shaxslardan yig'ib olinadigan to'loviga aytiladi. Aslini olganda soliq tizimining kelib chiqishi bundan 3760 yil oldinga borib taqaladi. Babil (Hozirgi Iroqning Xilla shahriga yaqin) davlating Hammurapi qonunlar kitobida soliqning dastlabki ma'lumotlarini topish mumkin.

Ba'zi manbalarda O'zbekiston soliq tizimini rivojlantirishni uch bosqichga bo'lishdi:

Birinchi bosqich – 1991-1994-yillar, butunlay yangi turdagi soliqlar va to'lov tizimini yaratish, uni xalq uchun amaliyotga tatbiq etish, moliyaviy mablag'larni ichki infratuzulmasini rivojlantirish, narxlarning o'sishi sharoitida aholining turmush darajasi pasayib ketmasligi va ijtimoiy barqarorlikni saqlash, mustaqil tizim sifatida davlat soliq xizmatini shakllantirish vazifalari bajarildi.

Ikkinchi bosqich – 1995 – 1999 - yillarda soliq tizimini takomillashtirish va korxonalariga nisbatan soliq yukini kamaytirish bo'yicha soliq islohotlari amalga oshirildi. Bu davrda soliq'larga doir mavjud qonun hujjatlari asosida O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi ishlab chiqildi va 1997 yilda qabul qilindi.

Uchinchi bosqich – 2000 – yildan boshlab, jahon soliq standartlariga bosqichma-bosqich o'tish, kichik va o'rta tadbirkorlik subektlariga soliqqa tortish tizimini soddalashtirish hamda foizlarni kamaytirishga yo'naltirilgan.

Bosqichma-bosqich tahlillar.

O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 1991-yil 14-iyundagi "O'zbekiston SSR davlat soliq organlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, soliq qonunchiligiga

rioya etilishini nazorat qilish tizimini takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning to'liqligi, to'g'riligi va o'z vaqtida to'lanishi ustidan nazorat tizimini takomillashtirish maqsadida vazirlik va boshqarmalarning mas'uliyatini oshirish; tashkilotlar, kooperativlar, kichik korxonalar, bank va mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidan qat'i nazar, boshqa muassasalar, O'zbekiston SSR fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar soliq majburiyatlarini bajarish uchun Vazirlar Mahkamasi qaror qildi (Qaror, 12.08.1991 № 217). Qarorga muvofiq, Qoraqolpog'iston ASSR bosh davlat soliq qomitasi, 12 ta viloyat va Toshkent shahar davlat soliq boshqarmalari shuningdek tumanlar, shaharlar va shaharlar tarkibidagi tumanlar davlat soliq inspeksiyalari tashkil ettirildi. Qolaversa, maxsulotlarning narxi oshayotgan paytda muxtaram birinchi prezidentimiz tamonidan oddiy fuqorolarni, nogironligi bor yoki uni oilasini va texnikumda o'qiyotgan aholilardan soliqni undirmaslik yoki bir qismini undirish belgilandi. Keyinchalik o'zi daromad keltiradigan misol uchun, tadbirkorlik faoliyati va o'zga faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar, birlashmalar va tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi budjetiga mos ravishda quyidagi soliqlarni to'laydilar:

Korxonalar daromadiga solinadigan soliq;

Qo'shilgan qiymat uchun soliq;

Aksiz soliq;

Korxonlarning mol-mukiga solinadigan soliq;

Respublikadan tashqariga olib chiqib ketilayotgan xomashyo resurslariga va maxsulotlariga solinadigan soliq;

Eksport-import solig'i;

Jamoa xo'jaligi a'zolarining mehnatiga haq to'lash fondiga solinadigan soliq. (Qonun, 14.01.1992 yildagi 521-XII-son)

Soliq turi	1991-yil	1998-yil	2000-yil
Korxonalar daromadiga solinadigan soliq (asosiy stavka)	18%	35%	35%
Qo'shilgan qiymat uchun soliq (QQS)	30%	20%	20%
Korxonlarning mol-mukiga solinadigan soliq	0.5%	4%	3%
Eksport-import solig'i	SSSR ichki va tashqi narxlari farqi asosida belgilanadi.	Bekor qilingan	Bojxona to'lovi joriy etildi

Jamoa xo'jaligi a'zolarining mehnatiga haq to'lash fondiga solinadigan soliq	8%	Bekor qilingan	Bekor qilingan
--	----	----------------	----------------

Tepada eslatib o'tilgandek, ikkinchi bosqichda O'zbekiston Respublikasini soliq tizimini takomillashtirish va ishlab chiqarish korxonalarini va xizmat ko'rsatish muassasalarini soliq foizlarini kamaytirish va uni adolatli boshqarish to'g'ri qarorlar qabul qilish doimo yuqori, ustuvor sohalardan biri bo'lgan. Tepadagi jadvalda ko'rishingiz mumkin, korxonalarini daromad soliqqa tortish 17% ga oshishiga qaramay, qo'shilgan qiymat uchun soliq (QQS) 10% ga tushdi yangi soliq kodeksi amalga oshirilgandan so'ng. Korxonalarining mol-mulkiga solinadigan soliq esa 3.5% ga o'sdi va 2000-yillarda 1% ga kamaytirildi. Eksport-import solig'i esa soliq kodeksi qabul qilingandan so'ng shaffof ishlay boshladi. Undan tashqari, jamoa xo'jaligi a'zolarining mehnatiga haq to'lash fondiga solinadigan soliq bekor qilindi soliq kodeksi qabul qilingan so'ng.

1998 yil 1-yanvarda yangi Soliq kodeksi qabul qilindi. Kodeks mamlakatda soliqqa tortishning yagona, umumiy asosini berdi. Asosiy o'zgarishlar shunday bo'ldi: soliq turlari va ularning asosiy tushunchalari rasmiylashtirildi; soliq stavkalari aniqlandi (masalan, yuridik shaxslar daromad solig'i va QQS uchun umumiy qoidalar belgilandi); soliq hisoblash va hisobot tartiblari yagona qoidalarga keltirildi; soliq to'lovchilarga imtiyozlar va majburiyatlar tartiblandi; aksizlar va mol-mulk soliqlari bo'yicha tartiblar aniqlandi. Shuningdek, eksport-import bilan bog'liq eski soliqlar o'rniga bojxona mexanizmlari ham aniqroq belgilandi.

Natijada Soliq kodeksi qonuniylik, shaffoflik va soliqqa tortishning birxilligi tomonida katta qadam bo'ldi. Bu islohotlar byudjetni mustahkamlashga, soliq ma'murchiligini soddalashtirishga va tadbirkorlik uchun prognoz qilinadigan sharoit yaratishga yordam berdi.

2000-yillardan boshlab O'zbekistonda soliq siyosati asta-sekin jahon standartlariga moslashtirila boshlandi. Hukumat kichik va o'rta biznes uchun soliqqa tortish tizimini soddalashtirishga urg'u berdi: yengil va bir martalik rejimlar, yagona soliq to'lovchi kategoriyalari va soddalashtirilgan hisobot tizimlari joriy etildi, bu esa rasmiylashtirishni osonlashtirdi va "soya" iqtisodiyotini kamaytirishga yordam berdi.

Shuningdek, soliq stavkalari va imtiyozlari qayta ko'rib chiqildi — ayrim sohalar uchun soliqlar pasaytirildi va eksport qiluvchi korxonalarga vaqtincha soliq imtiyozlari berildi (masalan, 2000-yilda eksportga oid ayrim foyda soliqlaridan ozod etish to'g'risidagi qarorlar). Bu eksportni rag'batlantirish va investitsiyalarni jalb qilish maqsadida amalga oshirildi.

Ayni paytda davlat soliq ma'muriyati modernizatsiya qilinib, elektron yozuvlar va soliq hisoboti tizimlarini joriy etish yo'li bilan soliq yig'imlarini oshirish va to'lovchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Xalqaro tashabbuslar va Jahon banki/IMF tavsiyalari asosida 2000-yillarning boshidan boshlab bosqichma-bosqich islohotlar olib borildi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, soliq yaqin yillarda paydo bo'lib qolmagan ekan ya'ni u qadimgi Bobilda bundan 3760 yil oldin ishlatilganini ko'rdik. Biz esa uni faqat va faqat isloh qilyapmiz va bugungi zamonaviy hayotimizga moslashtiryapmiz. Ko'rganingizdek, hozirgi soliq stavkalari va oldingi Stavka foizlarida (%) o'zgarishlar ko'p. Buni foydasi esa faqat o'zimizga va hukumatimizga!

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.02.1991 yildagi 217-XII-son
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 22.12.1995 yildagi 177-I-son
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 04.03.1994 yildagi 114-son
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori , 15.04.1998 yildagi 159-son
5. O'zbekiston Respublikasi rasmiy soliq sayti, soliq.uz
6. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, lex.uz

